

English version below

Ménsula

Nº inventario: 363 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Arquitectura y elementos arquitectónicos](#)

Objeto: [Ménsula](#)

Datación: ca. 1200

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 25 x 27,6 cm

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Motivos vegetales](#), [Vegetación](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1946-33-3

Historia del objeto

Resulta difícil precisar el origen de una pieza como esta. El Philadelphia Museum se inclina por pensar que procede del entorno burgalés. No sería extraño, puesto que en la provincia existen ejemplos de capiteles similares en el monasterio de [San Pedro de Arlanza](#) en Hortigüela (Burgos) o en el [Monasterio de Santo Domingo de Silos](#) (Burgos). La ménsula representa motivos vegetales entrelazados y hojas de acanto. Este tipo de decoración estuvo presente en multitud de lugares, así pues, no podemos precisar su emplazamiento original. La pieza entró a formar parte del Philadelphia Museum junto con otras dos más. Todas ellas parecen proceder del mismo conjunto arquitectónico, por lo tanto, es probable que estuviese en algún punto de la actual Castilla y León. Sin embargo, no contamos con más datos que nos permitan saber su origen.

En el primer cuarto del siglo XX la pieza salió del país rumbo a Estados Unidos. Fue adquirida por los hermanos Bernice McIlhenny Wintersteen y Henry P. MacIlhenny, quienes tenían una estrecha relación con el Philadelphia Museum of Art. Ambos decidieron donar esta ménsula en 1946 al museo en honor a sus progenitores, John D. McIlhenny y Frances Galbraith Plumer, benefactores de la institución.

Descripción

Aunque algunas partes de la pieza están deterioradas se puede observar una minuciosa talla. Posee dos filas de hojas de acanto y vegetación entrelazada en la parte inferior.

Ubicaciones

- ca. 1946

MUSEO

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1945 - ca. 1946

COLECCIÓN PRIVADA

[Bernice McIlhenny Wintersteen y Henry P. MacIlhenny, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- XIII - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Corbel

Inventory number: 363 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Architecture and architectural elements](#)

Object: [Bracket](#)

Date: ca. 1200

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 9 13/16 x 10 7/8 in

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Motivos vegetales](#), [Vegetación](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, United States)

Inventory number in current collection: 1946-33-3

Object History

It is difficult to pinpoint the origin of a piece like this. The Philadelphia Museum is inclined to think that it comes from the Burgos area. It would not be strange, since in the province there are examples of similar capitals in the monastery of [San Pedro de Arlanza](#) in Hortigüela (Burgos) or in the [Monastery of Santo Domingo de Silos](#) (Burgos). The corbel represents intertwined vegetal motifs and acanthus leaves. This type of decoration was present in many places, so we cannot determine its original location. The piece became part of the Philadelphia Museum along with two others. All of them seem to come from the same architectural ensemble, therefore, it is probable that it was somewhere in present-day Castilla y León. However, we do not have more data that would allow us to know its origin.

In the first quarter of the 20th century the piece left the country for the United States. It was acquired by siblings Bernice McIlhenny Wintersteen and Henry P. MacIlhenny, who had a close relationship with the Philadelphia Museum of Art. Both decided to donate this bracket in 1946 to the museum in honor of their parents, John D. McIlhenny and Frances Galbraith Plumer, benefactors of the institution.

Description

Although some parts of the piece are deteriorated, a meticulous carving can be observed. It has two rows of acanthus leaves and intertwined vegetation on the lower part.

Locations

- ca. 1946

MUSEUM

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(United States\)](#)

- ca. 1945 - ca. 1946

PRIVATE COLLECTION

[Bernice McIlhenny Wintersteen and Henry P. MacIlhenny, Filadelfia \(United States\)](#)

- XIII - present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Philadelphia Museum of Art.](#)

